

Brief 3 - 2021
adviescommissie
Limburgs Digitaal Erfgoed

Brief 3 – 2021

adviescommissie

Limburgs Digitaal Erfgoed

april 2021

Copyright © april 2021, adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed

Auteurs: Mijke Harst-van den Berg, Remko Helms, Wilbert Helmus, Martijn Hermans, Dirk van de Leemput, Sandra Welters en Lita Wiggers. Met medewerking van Ivo Dahlmans en Anouk Hamers.

 samenwerkend in
netwerk digitaal erfgoed

Informatiebrief 3

Geachte lezer,

Limburg is rijk aan erfgoed en erfgoed leeft in Limburg. Mensen hechten waarde aan de betekenis dat erfgoed kan hebben voor een individu en een gemeenschap. Meer dan 80% van de Nederlanders oriënteert zich via internet op erfgoed. Steeds meer liefhebbers vinden hun weg naar online aanbod van cultuur, als alternatief of aanvulling op fysieke bezoermogelijkheden. Dit gegeven onderstreept het belang om Limburgs digitaal erfgoed nog beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken. Zo kunnen inwoners, (digitale) bezoekers en erfgoedorganisaties binnen en buiten de provincie het rijke Limburgs erfgoed ervaren en met elkaar delen.

Uitdagingen daarbij zijn dat nog veel collecties slechts analoog beschikbaar zijn en dat de digitale collecties vaak versnipperd zijn over vele portalen. Een betere digitale ontsluiting van erfgoedcollecties is dus nodig om verhalen uit het verleden voor nieuwe generaties aansprekend te blijven vertellen. Dit kunnen de grotere verhalen uit het verleden zijn, of de lokale, kleine geschiedenissen van dichtbij. In Limburg zijn hier legio voorbeelden van zoals het DRAPO-project, het (vrijwilligers)platform voor genealogische en historisch geografische data Aezel, demijnen.nl of de Canon van Limburg. Nieuwe technologieën bieden ons extra kansen om het gebruik en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed te bevorderen.

In 2019 zijn we als adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed gestart met twee zogenaamde Kaderbrieven¹, met daarin algemene principes en aanbevelingen voor een nieuwe duurzame aanpak voor de digitalisering van cultureel erfgoed. De brieven waren bestemd voor iedereen die erfgoed behoudt, presenteert en beschermt en daar digitale middelen voor inzet. Tevens waren de Kaderbrieven bestemd voor Provincie Limburg en lokale overheden. We waren destijds blij verrast toen bleek dat alle betrokken partners de hierin genoemde vier principes en negen aanbevelingen onderschreven. Daarmee werd een eerste gezamenlijk fundament voor duurzaam toegankelijk en zichtbaar Limburgs digitaal erfgoed gelegd.

¹ Zie voor Kaderbrief 1: <https://zenodo.org/record/4749482#.YJrcPagzaM8>
en Kaderbrief 2: <https://zenodo.org/record/4749490#.YJrcyqgzaM8>

Stond 2019 nog in het teken van 'richting geven' en een 'algemeen kader schetsen', in 2020 waren de erfgoedorganisaties en Provincie Limburg aan zet om de toekomstige digitaliseringsactiviteiten te verbinden aan de principes en aanbevelingen uit de twee Kaderbrieven. Zodoende hebben we in de tweede helft van 2020 met betrokkenen meegedacht over de digitalisering in de voorziene projecten of in het beleid van organisaties. Dat hebben we enerzijds gedaan door reacties te geven op concepten van project- en beleidsplannen en anderzijds door inhoudelijke ondersteuning te bieden, in de vorm van een door Provincie Limburg beschikbaar gestelde inhoudsdeskundige, dhr. Dahlmans.

Uit die vele gesprekken met betrokken professionals hebben we een beeld gekregen van de ideeën, vragen en uitdagingen die leven in het veld en die hebben we verwerkt in deze derde brief. Hieruit hebben we de volgende vier aanbevelingen gedestilleerd, die verderop in deze brief staan:

- [1. Landelijke overheid zet in op digitaal erfgoed: Haak aan!](#)
- [2. Bouw netwerk van knooppunten uit](#)
- [3. Verstevig het fundament met Linked Open Limburg](#)
- [4. Zet in op de kracht van gemeenschappelijke tools en handvatten](#)

Komende maanden hopen we de gesprekken met professionals te kunnen voortzetten en zodoende samen kunnen werken aan mooie, betekenisvolle resultaten!

voorzitter

limburgsdigitaalerfgoed@gmail.com

4 principes van digitalisering

Behoud van erfgoed staat voorop

Duurzaam digitaliseren bereik je met een **integrale aanpak**

Eigenaarschap ligt daar waar het hoort, bij de organisatie

Samenwerken en samen leren

Stand van zaken

We zijn goed op weg! Iedereen heeft gewerkt aan een brede samenwerking rond de aanpak van digitalisering van Limburgs erfgoed, van Provincie naar erfgoedveld, maar ook tussen erfgoedinstellingen onderling.

Erfgoedorganisaties hebben zich ingespannen om goed voorbereid 2021 in te gaan, een jaar waarin veel digitaal erfgoed projecten starten en nieuwe samenwerkingen worden opgezocht. De kwaliteit van die voorbereiding was hoog en ook de bereidheid om plannen aan te scherpen was groot. De gesprekken die namens ons als adviescommissie zijn gevoerd met alle partijen verliepen prettig en constructief.

De afgelopen anderhalf jaar is veel gebeurd. Onze belangrijkste bevindingen staan hieronder opgesomd en zijn gerelateerd aan [de negen aanbevelingen uit onze 1e Brief](#).

1. Steunpunt voor kleine organisaties

“Zet een provinciaal steunpunt voor kleine (vrijwilligers-) musea en historische- en heemkundeverenigingen op. Daar kunnen zij terecht met vragen, voor advies en begeleiding op het vlak van digitale registratie en conservering van collecties”.

Aan deze aanbeveling is vrij snel invulling gegeven door de aanstelling van de digitaal-erfgoed-coach Wouter Daemen bij Huis voor de Kunsten. De aanstelling werd mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Netwerk Digitaal Erfgoed en Huis voor de Kunsten. De belangrijkste opdracht voor de digitaal-erfgoed-coach is het opzetten van een provinciebrede ondersteuningsstructuur voor digitalisering voor kleine musea en verenigingen. In 2020 zijn hiervan de eerste resultaten zichtbaar geworden. Doordat de digitaal-erfgoed-coach deel uitmaakt van een landelijke netwerk van coaches, ondersteund vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed, heeft hij toegang tot de kennis, ervaringen en tools die elders in het land beschikbaar zijn.

2. Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik

“Inzake technologie hanteren we het principe van enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik”.

Dit is ondertussen een gangbaar principe geworden, waarbij de broninformatie op één plek is opgeslagen, namelijk in de database van de bronhouder. Linked data is vervolgens de technologie om informatie beschikbaar te stellen voor diverse (externe) databases of presentatie toepassingen. Het besef van het belang van enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik is voldoende doorgesijpeld in alle organisaties en projectinitiatieven. Wij begrijpen dat dit principe bij de realisatie (in projecten) en binnen (digitale) toepassingen nog voor genoeg uitdagingen zal zorgen. Het blijft dan ook belangrijk dat erfgoedorganisaties gebruik maken van de beschikbare kennis en tools en daarbij ook actief de deskundigheid van bijvoorbeeld grotere instellingen of van de digitaal-erfgoed-coach benutten.

3. Organiseer kennisdagen

“Organiseer kennisdagen voor erfgoedprofessionals op het vlak van digitaliseren en digitaal registreren van collecties”.

Afgelopen tijd hebben meerdere kennisbijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder die van de digitaal-erfgoed-coach. Voorbeelden van thema's die aan bod kwamen zijn: digitaal erfgoed en auteursrecht, keuzehulp collectieregistratiesysteem, Wie Wat en Waar in de Limburgse geschiedenis, AEZEL geeft antwoord! en de LimburgCollectie. In de organisatie van deze kennisbijeenkomsten speelde de digitaal-erfgoed-coach via het Huis voor de Kunsten Limburg een initiërende en coördinerende rol.

4. Geef ruimte aan nieuwe ideeën

“Onderzoek de mogelijkheid om een erfgoedlab op te zetten waarin nieuwe technologie met een frisse blik wordt uitgetoetst op erfgoed”.

Samen met organisaties als Brightlands Campus Smart Services en Maastricht University heeft de Gemeente Heerlen in 2019/2020 de mogelijkheid verkend van een erfgoedlab. In deze broedplaats zouden erfgoedorganisaties kunnen experimenteren met digitale toepassingen. Denk daarbij aan toepassingsmogelijkheden van big data en innovatieve technologieën, zoals artificiële intelligentie en datavisualisatie. De verkenning is in verband met andere prioriteiten on hold gezet.

Een ander initiatief op dit gebied is het Fosforlab. Dit erfgoedlab, een initiatief vanuit Zuyd Hogeschool, zoekt naar nieuwe crossmediale oplossingen om de publiekservaring van musea te verbeteren. De komende jaren wil dit initiatief zich doorontwikkelen tot een lab voor het Limburgse erfgoedveld.

5. Zet in op context en kwaliteit

“Verbind meer kwalitatieve dan kwantitatieve criteria aan digitalisering, waaronder het online publiceren van collecties voor het publiek”.

De Provincie Limburg heeft in 2019 in haar beleid (Erfgoed Leeft 2020-2021) opgenomen dat ze bij het digitaliseren van erfgoed in Limburg een actieve, regisserende en faciliterende rol wil vervullen. Ze zet daarbij in op de kwalitatieve criteria (duurzaamheid, samenwerking, kennisontwikkeling, etc.) van digitalisering en niet meer op kwantitatieve criteria (websites faciliteren). Dit houdt in dat ze, via haar beschikkingen, alleen nog maar de initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een duurzame digitalisering van erfgoed. De duurzaamheid van een activiteit wordt hierbij getoetst aan de landelijke uitgangspunten ([Nationale Strategie Digitaal Erfgoed](#)) en de principes en uitgangspunten van deze adviescommissie. Belangrijk binnen dit beleid is bovendien de samenwerking met het landelijk Netwerk Digitaal Erfgoed en de ontwikkeling van een erfgoedlab waarin het mogelijk is te experimenteren met digitale (innovatieve) technologieën.

6. Belang van continuïteit

“Een belangrijke voorwaarde voor alles wat de commissie in deze brief aanbeveelt, is continuïteit en rust in het veld. Zowel de erfgoedorganisaties als Provincie Limburg hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid”.

De adviescommissie constateert een behoefte aan coördinatie, verbinding en ondersteuning om de samenwerking tussen erfgoedorganisaties onderling en met de Provincie Limburg handen en voeten te geven. Zo hebben het Huis voor de Kunsten Limburg, Coöperatie Erfgoed Limburg en partners in LimburgCollectie zich ingezet vanuit een verbindende en faciliterende rol. De komende jaren moet dit gecontinueerd cq. geïntensiveerd worden. De hierboven genoemde organisaties nemen daarin hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De digitaal-erfgoed-coach heeft hierin een verbindende rol.

7. ICT-oplossingen vanaf nu volgens een gedistribueerd model

“Het is momenteel niet opportuun om als erfgoedveld en Provincie te investeren in (grote) overkoepelende, technische infrastructuur of platform”.

De adviescommissie is van mening dat het realiseren van één overkoepelende technische infrastructuur of platform voor het beheer en de ontsluiting van de collecties niet wenselijk is. Het is in de praktijk technisch en financieel onhaalbaar en kent daardoor een groot afbreukrisico. Bovendien maken de hedendaagse technologieën het juist mogelijk om tool-onafhankelijk te werken en zijn op landelijke schaal de partners in het Netwerk Digitaal Erfgoed in gesprek met de grote softwareleveranciers over standaardisering volgens linked data principes.

Dit betekent echter niet dat we het ontwikkelen van een gezamenlijke infrastructuur voor (grote) groepen organisaties afraden. Het project Erfgoednetwerk Limburg, dat vanuit het Huis voor de Kunsten wordt geïnitieerd, is een goed voorbeeld van een project waarin een *state-of-the-art* collectieregistratiesysteem voor de kleinere erfgoedorganisaties en musea wordt geïmplementeerd. Het platform is momenteel al technisch ingericht en de eerste deelnemersgroep wordt getraind.

Tegelijkertijd heeft de samenwerking in LimburgCollectie tussen partijen als de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Centre Ceramique, Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, Limburgs Museum, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en Regionaal Historisch Centrum Limburg vorm gekregen. In deze samenwerking wordt gewerkt aan het vergroten van de duurzaamheid en bruikbaarheid van Limburgse digitaal erfgoedcollecties door ze te verbinden met behulp van linked (open) data bij de bron.

8. Stimuleer het gebruik van duurzame identifiers

“Stimuleer de implementatie van duurzame identifiers en begin met een pilot”.

Duurzame identifiers zijn een permanente en unieke identificatiecode van een object (scan, een audiovisueel bestand, een metadata record, een website, etc.). Het kan vergeleken worden met een ISBN-nummer. Zo'n unieke identificatiecode zorgt ervoor dat het object altijd teruggevonden kan worden op internet, ook als de naam van het object of de bewaarplaats verandert. Hiermee is een object altijd en overal eenduidig refereerbaar en vindbaar. Persistent Identifiers (PIDs) zijn een vorm van 'duurzame identifiers' zoals die in de [Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur](#) (DERA) worden gehanteerd. Verschillende collectieregistratiesystemen bieden goede ondersteuning van PIDs. Daarvoor hebben de softwareleveranciers nauw samengewerkt met erfgoedinstellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Als je als instelling gebruikmaakt van een van die systemen kun je op een eenvoudige manier duurzame identifiers gebruiken. Dit geldt momenteel in ieder geval voor de collectieregistratiesystemen Mais Flexis/MDWS, Atlantis, Axiell Collections, Memorix Maior en TMS/Collection Connection. In meerdere lopende projecten is als doel opgenomen om te werken met deze techniek, bijvoorbeeld in het DRAPO-project en in het Limburgs Erfgoednet voor kleine en vrijwilligersmusea, heemkundeverenigingen en erfgoedorganisaties.

9. DERA is een nieuwe afspraak die gebruikt kan worden

“Provincie Limburg doet er goed aan om af te wegen of DERA inzetbaar is bij de (subsiëring van de) ontwikkeling van digitale erfgoedproducten”.

De Provincie Limburg is als eerste provincie aangesloten bij de landelijke DERA Architectuurraad. De DERA zal worden ingezet als criterium om te bepalen of een initiatief qua architectuur past binnen de ingezette ontwikkelingen in Limburg en de daarbij horende financiering.

Aanbevelingen

1. Landelijke overheid zet in op digitaal erfgoed; Haak aan!

Op 15 maart 2021 lanceerde demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de geactualiseerde Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Sinds 2015 is dit de leidraad voor instellingen om digitaal erfgoed naar gebruikers te brengen. De geactualiseerde versie sluit nog beter aan bij onze digitale wereld én is verbreed naar het erfgoed van de kunstensector en de creatieve industrie.

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed van Netwerk Digitaal Erfgoed is dé onderlegger voor iedereen die digitaal erfgoed beheert, ontsluit en presenteert. Bovendien biedt het voor onze overheden concrete aanknopingspunten voor beleid. De adviescommissie onderschrijft dan ook de zeven uitgangspunten van Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Voor Provincie Limburg achten wij het van belang dat zij:

- zoveel mogelijk deze zeven uitgangspunten terug laat komen in beleid en uitvoeringsprogramma's;
- professionals en organisaties blijft stimuleren om gebruik te maken van beschikbare kennis en ervaring in het Netwerk Digitaal Erfgoed en actief te participeren in dit landelijke netwerk en in regionale en lokale samenwerkingen;
- actief betrokken blijft in de DERA Architectuurraad;
- de rol van de digitaal-erfgoed-coach en, in het verlengde daarvan, aansluiting met Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) in stand houdt.

7 uitgangspunten van de Nationale Strategie 2021-2024

1. De gebruiker van erfgoed staat centraal
2. Samenwerking is de kracht van het netwerk; van musea tot cultuurproducerende instellingen, van softwareleveranciers tot makers, ze hebben elk een eigen rol
3. Sectorale, thematische en regionale knooppunten zijn een belangrijk onderdeel van het netwerk
4. Internet is de technische infrastructuur voor het verbinden van erfgoedcollecties
5. Het beheer van tools en andere gemeenschappelijke voorzieningen wordt in het netwerk belegd bij de meest gereede partij
6. De [Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur](#) (DERA) vormt het kader voor het verbinden van collecties
7. De inhoudelijke verbinding van erfgoedcollecties krijgt vorm met het drielagenmodel: het houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van erfgoed

[Download de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024 →](#)

2. Bouw netwerk van knooppunten uit

Noodzakelijk voor het samen verkrijgen en inzetten van kennis en tools.

Afgelopen anderhalf jaar is met name door onze digitaal-erfgoed-coach gebouwd aan een netwerk van 'knooppunten'. Met een knooppunt wordt bedoeld dat een - in de meeste gevallen - grote organisatie of project als 'verspreider van kennis en activiteiten' optreedt onder een groep van omliggende organisaties, verenigingen of projecten. Dit vanuit de gedachte: 'de groten helpen de kleinen'. En al die knooppunten samen vormen een provinciedekkend netwerk dat vanuit Huis voor de Kunsten en samen met de Coöperatie Erfgoed Limburg wordt onderhouden. Het is een effectieve - en leuke - manier om samen te werken en van elkaar te leren, zodat niet telkens 'het wiel' opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Versteving van dit Limburgse netwerk van knooppunten is van groot belang om deskundigheid bij erfgoedorganisatie te bevorderen en dat dient de komende jaren te worden uitgebouwd. Enkele aanvullende aanbevelingen daarbij zijn:

- A. Het is raadzaam om als provinciale musea (nog beter) aan te haken bij de Limburgse digitaliseringsagenda en, op bepaalde terreinen, een trekkersrol te nemen.
- B. Zoek als provinciaal museum daarnaast aansluiting bij de landelijke knooppunten voor erfgoed, bijvoorbeeld met Koninklijke Bibliotheek vanuit de Universiteitsbibliotheek van de UM, met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanuit Limburgs Museum of met het Nationaal Archief vanuit het Regionaal Historisch Centrum. In het Netwerk Digitaal Erfgoed zijn deze landelijke knooppunten namelijk bereid én geëquipeerd om actieve ondersteuning te bieden bij vragen uit het land.

Kortom, kennis en ervaring van landelijke instellingen staan tot onze beschikking!

3. Verstevig het fundament met Linked Open Limburg

Linked Open Limburg heeft als groeiend netwerk van erfgoedorganisaties en collecties veel potentie, mede doordat het 'verbinding van erfgoed' mogelijk maakt.

De adviescommissie adviseert de Provincie Limburg en het erfgoedveld om alle voorstellen voor digitaal erfgoed projecten in te richten volgens en te toetsen aan de DERA informatiearchitectuur. Zo dragen alle (gezamenlijke) activiteiten en projecten bij aan de realisatie van Linked Open Limburg. En zo versterken alle investeringen en initiatieven een duurzame bruikbare en zichtbare digitale collectie over Limburg. Dit noemen we Linked Open Limburg. Een uniek initiatief dat in deze vorm nog nergens in Nederland bestaat. Het is een combinatie van de Provinciale visie op een gedistribueerd model van databronnen én een inhoudelijk concept voor presentatievormen en toevoegingen van 'verhalen' en context. Omdat we aan het begin staan van dit project, kunnen we, op onderdelen, leren van ervaringen uit andere provincies en gebruikmaken van kennis in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

De Limburgse ervaringen zijn vervolgens weer waardevol voor andere provincies en overheden.

De adviescommissie adviseert de stuurgroep van de LimburgCollectie om op korte termijn de informatiearchitectuur als een gedistribueerd model volgens DERA uit te werken en te starten met een stapsgewijze implementatie van Linked Open Limburg. De commissie ziet anders namelijk een groot risico in de hoeveelheid losse projecten die, al dan niet afzonderlijk van elkaar, zelf aan de slag gaan. Hierdoor ontstaat (toch weer) een versnipperd landschap van losse projectsites en -databases. Dit moet voorkomen worden. Met de implementatie van Linked Open Limburg kan een stevig fundament gelegd worden voor een Limburgse erfgoeddata-architectuur die gebaseerd is op Linked Open Data en andere standaarden uit de DERA.

Om zich als erfgoedorganisatie goed te kunnen positioneren binnen Linked Open Limburg is het belangrijk om te weten welke rol(len) zij hierbinnen kan vervullen. De adviescommissie vraagt de erfgoedorganisaties dan ook om deze rollen in hun digitaliserings- en projectplannen te benoemen. Binnen de DERA worden de hierboven bedoelde rollen beschreven, waarbij de volgende cruciaal zijn voor het realiseren van Linked Open Limburg:

→ **Bronhouder** (beheerder van een digitale collectie)

In de praktijk zijn dit vaak collectiebeherende organisaties, zoals een museum, bibliotheek of een archief. Bronhouders zijn de eigenaar van de bron en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor een duurzaam beheer en ontsluiting hiervan.

→ **Dienstverlener** (aanbieders van digitale producten zoals een portal of een app)

Websites, apps of andere digitale producten worden ontwikkeld en aangeboden door een dienstverlener. Dit kan een organisatie, een samenwerkingsverband of een commerciële partij zijn. Zij maken gebruik van de digitale collecties die door bronhouders duurzaam vindbaar gemaakt worden.

→ **Beheerder generieke voorziening**

Bij het maken van een website, app of een ander digitaal product kan gebruik gemaakt worden van een generieke voorziening. Dit is een standaardoplossing (bijvoorbeeld gegevensbron) die uitsluitend gemeenschappelijk wordt gebruikt. Dit kan een door de overheid beheerde voorziening zijn, maar bronhouders kunnen ook voorzieningen, die zij zelf gebruiken, toegankelijk maken voor derden

(bijvoorbeeld terminologiebronnen). Het beheer (aanbieden en doorontwikkelen) van zo'n generieke voorziening is een afzonderlijke rol volgens DERA.

De partners in de LimburgCollectie werken momenteel, samen met de digitaal-erfgoed-coach en experts uit het Netwerk Digitaal Erfgoed, aan de informatiearchitectuur voor Linked Open Limburg.

4. Zet in op de kracht van gemeenschappelijke tools en handvatten

Het ontwikkelen van websites en databases is kostbaar en vergt specifieke kennis. De financiën als ook de (technologische) kennis zijn niet onbeperkt voorhanden in Limburg. Sterker nog, wij constateren dat het met name ontbreekt aan kennis die nodig is bij het uitdenken van visie, het conceptueel ontwerpen van modellen en architectuur én de juiste inzet van tools. Om hierbij te helpen heeft Provincie Limburg haar informatiearchitect, dhr. Dahlmans, beschikbaar gesteld om organisaties op hoofdlijnen te begeleiden. Hoe waardevol ook, het is niet toereikend.

Maar er zijn verschillende manieren om toch toegang te hebben tot specialistische kennis en/of de deskundigheid op het gebied van digitaal erfgoed te vergroten:

- A. In het Netwerk Digitaal Erfgoed hebben erfgoedorganisaties en softwareleveranciers handige tools ontwikkeld, gebaseerd op ervaringen van collega-organisaties in Nederland;
- B. Zoals eerder in deze brief vermeld kunnen erfgoedinstellingen landelijke (sectorale) knooppunten benaderen. Denk aan KNAW Humanities Cluster, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Het Nieuwe Instituut.
- C. Erfgoedorganisaties kunnen vandaag al zelf aan de slag om hun digitaal erfgoedbeleid af te stemmen op de aanbevelingen van de adviescommissie. Dit kan bijvoorbeeld door het (jaarlijks) invullen van de Zelfscan Digitaal Erfgoed² en het opvolgen van de daaruit vloeiende tips voor vervolgstappen. Dit kan ook door

² Zie: <https://zelfscandigitaalerfgoed.nl/>

het gebruik van het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties³, gemaakt door de digitaal-erfgoed-coaches en experts in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Via de NDE Erfgoedkit⁴ zijn meer tools te vinden die erfgoedorganisaties helpen bij het beter houdbaar, bruikbaar en zichtbaar maken van digitaal erfgoed.

- D. Als wezenlijke 'schakels' in Limburg verbinden de digitaal-erfgoed-coach en Huis voor de Kunsten mensen, ideeën en kennis.

De belangrijkste drie links voor erfgoedorganisaties:

1. Vul (jaarlijks) de **Zelfscan Digitaal Erfgoed** in
2. Gebruik vervolgens het **Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties** voor tips over vervolgstappen
3. En doorzoek de **Erfgoedkit** met concrete tools

³ Zie: <https://museumconsulenten.nl/collectie-en-informatie/spoorboekje-digitalisering-erfgoedcollecties/>

⁴ Zie: <https://erfgoedkit.nl/>

Over de adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed

Leden van de commissie:

- Mijke Harst-van den Berg, manager collecties bij Limburgs Museum
- Prof. dr. ir. Remko Helms, hoogleraar informatiesystemen bij Open Universiteit
- Wilbert Helmus, netwerkmanager bij Netwerk Digitaal Erfgoed
- Dirk van de Leemput, onderzoeker bij Maastricht University
- Sandra Welters, provinciaal museumconsulent bij Huis voor de Kunsten
- Lita Wiggers, directeur bij Historisch Centrum Limburg

- Martijn Hermans, directeur bij Betawerk, *voorzitter*
- Ivo Dahlmans, informatie-architect Provincie Limburg, *adviseur van de commissie*

De commissie wordt ondersteund door Anouk Hamers van Provincie Limburg.

De adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed draagt bij aan de totstandkoming van een nieuwe koers voor digitalisering van Limburgse erfgoedcollecties. En dan met name het duurzaam beheer van gedigitaliseerd erfgoed en het stimuleren van hergebruik. Ze maakt deel uit van een geheel aan acties die de Provincie Limburg samen met het erfgoedveld momenteel uitzet in het kader van het beleidskader "Toekomst voor erfgoed!".

Wij zijn bereikbaar per e-mail via limburgsdigitaalerfgoed@gmail.com.